

Date de publication : 17 février 2024
Discipline scientifique : Eschapsologie
URL : <https://doi.org/10.5281/zenodo.10607834>
DOI : 10.5281/zenodo.10607835

La boucle du temps.

De la racine de souche à l'Arbre de Vie.

AUTEUR : OUAFAE LAMRAOUI

VERSION FRANÇAISE

PREMIERE PARTIE

Une boucle temporelle est un objet physique théorique qui forme un anneau imaginaire fermé en deux positions opposées du temps reliées par le principe de causalité. Quoiqu'indémontrable, le phénomène est théoriquement rendu possible à travers l'espace-temps grâce à la physique classique. Les récits ésotériques du Livre décrivent subtilement le phénomène via la parabole de l'arbre de Vie qui illustre un temps généalogique horizontal établi d'un bout à l'autre de la Terre. La *Transition* ferme quant à elle l'allégorie de l'arbre par une boucle de causalité que met en mouvement la prophétie autoréalisatrice de la racine de souche. À partir du Point \emptyset , La période de transition est convertie en un système de coordonnées multidimensionnelles. Sur son plan de repère axial, les points de positions émanent de l'Arch qui est l'arc de voûte céleste située entre la Terre et les Cieux.

Les données recueillies dans le troisième tome de la collection Mère du Livre intitulé Témoinage (*Témoinage, les mémoires de Sagesse - édition Bod, mars 2023*), soulèvent plusieurs phénomènes physiques décrits par le Livre. Dans les articles eschapsologiques précédents, certains de ces phénomènes physiques ont été vulgarisés pour être compréhensibles à tout à chacun : *les deux réalités, la cinquième dimension, la foi et l'atome, le Point Ø* [1]. Dans le présent article, nous soulèverons le phénomène particulier du voyage temporel à travers *la boucle du temps*. Rappelons que le physicien théoricien et cosmologiste Stephen Hawking (1942-2018) a essayé de prouver, dans les années 90, qu'aucune boucle du temps permettant le voyage dans le passé ne pourrait exister autrement que par les particules élémentaires. Ce qui l'a mené à faire de grands travaux sur les trous noirs et la singularité, dont les résultats restent un bien précieux pour la science. Ses conclusions sans appel sur le voyage temporel de la matière, décrivent son impossibilité, citant pour exemple l'inexistence de voyageurs du futur. A cela, toutes les mémoires de Sagesse recueillies et interprétées dans l'œuvre de littérature, *Témoinage*, fondent deux concepts : l'un, décrit les phénomènes de déplacements de l'Esprit-Saint à travers la *cinquième dimension* ; l'autre le phénomène de déplacement de la matière au travers d'une boucle temporelle.

Fig1 : Le temps forme une boucle qui se renouvelle indéfiniment en cycles de Vie.

Les physiciens ont diversifié les recherches théoriques pour tenter d'obtenir une théorie du *Tout* unifiant Mécanique quantique et Relativité générale. A l'image des phénomènes cosmologiques des *trous Noirs* et *trous de Vers*, le Point Ø de la théorie du Livre est l'objet mathématique qui décrit le point de singularité obtenu sur Terre et non dans le cosmos. La conjonction des interactions fondamentales s'obtient dans une dimension médiane par laquelle celles-ci s'unifient pour former un *Tout*. Cette convergence des interactions s'applique sur Terre selon des événements d'origines naturelles, dans un temps "futur" par lequel apparaît la cinquième dimension.

Les cycles perpétuels sont des alternances de périodes fermées en boucle, qui équilibrent l'ensemble de l'écosystème terrestre et cosmique à l'exemple des cycles de l'eau, des glaciers, des saisons ect... L'éternité est une conception abstraite qui peut être perçue à l'échelle humaine comme la répétition perpétuelle d'une journée sans fin, observée dans un cycle de temps infini. La démarche qui consiste à réinterpréter l'ensemble du verset prescrit dans la problématique : « Ô dîme de djinns et d'hommes ! Si vous pouvez vous introduire par l'écoulement des Cieux et de la Terre, alors pénétrez(y) ! Mais ne vous introduisez que par la souveraineté. » [Le *Tout-Miséricordieux* 55:33], permet d'introduire la notion de déplacement temporel de la matière à travers la singularité décrite par l'écoulement des Cieux et de la Terre. La troisième partie du verset suggère l'extraction, d'entre la Terre et les Cieux, de la dîme des djinns et des hommes via l'écoulement, grâce à la souveraineté.

La souveraineté | Le dernier terme que le Coran emploie en arabe pour la souveraineté est [*sultani* - سلطان]. Sa racine sémitique araméenne renvoie à la souveraineté en tant que domination et autorité. On retrouve également le mot hébraïque [*sholtan* - שולטן] dont l'occurrence est exclusivement utilisée dans le livre de Daniel pour désigner les dominations et royaumes, tout particulièrement le Royaume de Dieu [2]. Les chapitres du livre de Daniel sont une compilation des songes du roi de Babylone, Nabuchodonosor, auquel Daniel apporte des interprétations inspirées. L'un de ces rêves décrit dans le quatrième chapitre : *un très grand arbre au centre de la Terre, dont la hauteur atteint le Ciel ; sa vue, les confins de la terre ; d'un beau feuillage donnant l'ombre et abondant du fruit dont chacun se nourrit*. Dans ce songe, le roi contemple les paroles prononcées par un Saint descendu du Ciel criant à pleine voix que soit abattu l'arbre mais maintenu en terre sa racine de souche. Cette sentence prend la forme d'un décret établi par les

[1] **Article** : « *Eschapsologie, synthèse de l'émergence d'une discipline médiane entre science et théologie* » - 24 Août 2023 | Réf. DOI : 10.5281/zenodo.8279849

Article : « *Le Point Ø, un phénomène physique mathématique de la théorie du Livre* » - 03 Octobre 2023 | Réf. DOI : 10.5281/zenodo.8401958

[2] [Daniel 4;3,22,34 / 6;26 / 7;6,12,14,26,27]

Saints : « Par ce décret des veilleurs, cette résolution ordre des Saints, la question tranchée par les Saints, afin que sache tout vivant que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes : il le donne à qui lui plaît et élève le plus bas d'entre les hommes ! » [Daniel 4;14]. L'interprétation qu'en fait Daniel vient comme une opposition contre les adversaires du roi et ceux qui le haïssent. L'arbre représente le roi lui-même dont la grandeur a atteint le Ciel et l'empire les confins de la Terre. Mais Daniel poursuit l'interprétation en révélant à Nabuchodonosor que le Très-Haut qui a domaine sur le royaume des hommes lui retirera sa royauté. **L'arbre** est une symbolique très appréciée du Livre. Source de vie dont le fonctionnement organique est essentiel à la survie de nombreuses espèces, il est un régulateur naturel qui équilibre l'atmosphère. En terre, ses racines sont cruciales contre l'érosion du sol causée par les phénomènes météorologiques. Pour introduire la boucle du temps selon la théorie du Livre, remettons dans la *Voie de l'Ordre* le récit des origines de la Vie, qui s'étend d'un bout à l'autre de la Terre.

LA VOIE DE L'ORDRE

LE LIVRE ET LA BALANCE

L'expression *la Voie de l'Ordre* traduction de *charia min al3amr* [L'Agenouillée 45;18], désigne l'Ordre que prennent les révélations dans une chronologie horizontale. Elle est généralement traduite à tort, dans un sens législatif qui laisse entendre que la *Charia* serait une nouvelle *Loi* venue remplacer la Torah et l'Évangile. Or, la *Charia* ne désigne pas *la Loi Islamique* tel que le suggère le commun imaginaire mais *la Voie* à suivre en matière de religion. En ce sens, le Coran n'a pas pour objectif de remplacer les Écritures précédentes, mais de réaménager l'entropique du Livre [3] selon *une démarche et une méthode pratique* précise [La Table Servie 5;48] afin que s'accomplisse *la Voie de l'Ordre*.

La balance symbole de justice, est un appareil de mesure qui permet de peser une masse. Il y a dans l'objet de la balance une recherche d'équilibre et d'équité dans le jugement du poids des actions. Le Jour du Jugement est marquée par la métaphore de la balance descendue avec le Livre de fondement [La Consultation 42;17], afin que les Messagers procèdent à l'établissement de la justice par la pesée. Le Livre de fondement est celui qui fonde l'équilibre des *balances de l'équité* [Les Prophètes 21;47].

Fig2 : Structure de la balance, contenant sept plateaux binômes. Le Livre de fondement (Coran) maintient l'équilibre entre les deux réalités.

[3] Introduit en 1865 par **Rudolf Clausius** avant que **Ludwig Boltzmann** n'en réalise la formulation mathématique, le concept fondamental d'entropie caractérise le désordre microscopique d'un système dont le degré de désorganisation qui s'accroît inexorablement en direction

de la flèche du temps. L'Ordre du Livre, suit quant à lui une entropie inversée, en mesure de rassembler du passé le désordre des Écritures puis de les structurer pour en exhumer le véritable récit de la Création.

Le terme sémitique *Kitab*, qui donne tantôt *livre*, tantôt *écriture* peut être perçu différemment selon l'effort de distinction entre les deux réalités. La sourate coranique [Les Fraudeurs 83] discerne pour sa part deux livres : le *Sijyn* qui représente l'Écriture profane faisant référence au bagne et à l'emprisonnement au Jour de la Résurrection ; et le *Ilyun* qui évolue dans la réalité céleste faisant référence quant à lui, à la hauteur et l'élévation pour représenter le Livre des Justes clairvoyants.

Le Syjin est le Livre profane qui évolue à travers l'espace-temps. Il est généralement écrit sur des supports anciens comme les papyrus, tablettes, rouleaux ect... De composition matérielle, il comprend le recueil des différentes reliques renfermant les Textes-Saints, conservées des générations passées et retrouvées par les plus récentes comme un héritage antique. Preuve de l'inéluctable passage du temps, l'écriture a ouvert la voie à la communication extracivilisationnelle par la transmission d'archives non seulement historiques mais également prophétiques, tant que les supports de matières restent lisibles et ne sont pas altérés par la flèche du temps. La compilation des supports d'écritures comporte les récits des révélations, des prophéties, des témoignages, la Loi, ainsi que des versets d'interprétations diverses.

Le Ilyun est l'Écriture ou le Livre qui évolue à travers la cinquième dimension. C'est la part du discernement de la Parole, que le Coran décrit être la *Mère du Livre*. Il est le contenant céleste qui décrit la *Voie de l'Ordre*, clef de la science contenue dans la Matrice. La composition du *Ilyun*, contrairement à celle d'un livre classique non prophétique, s'organise toujours selon l'Ordre et l'Esprit et suit un temps vertical du Ciel à la Terre. C'est un Livre par lequel le Créateur offre une rédemption à l'humanité grâce à une révélation progressive dans laquelle Il hiérarchise les créatures à travers Son Esprit-Saint. Les deux passages coraniques qui décrivent ces deux Livres, emploient l'expression commune littéralement traduite par *Livre cacheté*, mais serait plus à même de désigner l'achèvement ou la finalité numérique, comme si ces Livres avaient déjà été, chacun décidé et achevé par un pacte ou une alliance. La lecture qui suit n'a pas de portée historique antique ni même contemporaine. Elle résume le cheminement chronologique des récits bibliques de la première et seconde alliance, qui mènent au discernement des arcanes du Livre.

Contée à travers les Textes de l'ancien Testament [Genèse 17;5-8], la première alliance a été établie entre le Créateur, le patriarche Abram dont le nom devient Abraham, et la multitude des générations de sa postérité parmi les descendances de ses fils Ismaël et Isaac. Alors que l'Éternel promet de faire de la descendance d'Ismaël une grande nation, c'est par Isaac que l'alliance est conclue [Genèse 17;20-21]. Le Seigneur fait alors une sélection parmi les descendants d'Abraham, l'alliance est ensuite transmise d'Isaac à Jacob qui devient Israël [1Chroniques 16;16-18]. L'évolution que suit l'alliance établie avec Abraham par un pacte, devient un serment avec Isaac puis est érigée en loi pour Jacob qui prendra une dimension d'alliance éternelle avec Israël [Psaume 105;8-10].

Conditions de l'alliance. | Cette évolution se fait en quatre temps pour trois hommes, car ce n'est que par Israël que l'héritage perpétuel de la Terre est promis aux descendants de Jacob. Le choix que fait le Créateur de ce peuple parmi les peuples, est dû aux souffrances infligées par Pharaon [La Fumée 44;30-32]. Mais, en contrepartie de cette faveur divine, Dieu inscrit des clauses au pacte : Il doit être le seul Dieu ; fait de la circoncision un signe de l'alliance et recommande la rigueur dans l'observation des commandements. Tout manquement aux conditions a pour effet l'exile du peuple, qui ne bénéficie d'une réintégration dans la bénédiction de l'alliance qu'en cas de repentance [Deutéronome 30;1-5].

Schisme des deux maisons | Lorsque Jacob a ses douze fils, le droit d'aînesse revient selon la tradition, automatiquement à l'aîné qui est Ruben. Mais celui-ci se voit retiré ce droit à cause de son péché, pour être remis à Éphraïm, l'un des deux enfants de Joseph [1Chroniques 5;1.2]. La sélection se peaufine. Dieu choisit Éphraïm pour réaliser la promesse faite à Abraham, et divise le royaume d'Israël en deux. Le royaume du nord composé de dix des douze tribus prend plusieurs appellations *Royaume d'Israël* (à cause du droit d'aînesse d'Éphraïm), *Éphraïm*, *maison d'Israël*, *maison de Joseph* ou encore *Samarie* du nom de la capitale. Au sud, le *Royaume de Juda*, *Juda*, *maison de Juda* ou encore *Jérusalem* du nom de la capitale, est composé de deux des douze tribus, Juda et Benjamin auxquelles Siméon se trouve intégré depuis longtemps. Quant aux Lévites qui n'ont pas de territoire propre, c'est au Temple de Jérusalem qu'ils descendent. Les membres du royaume du sud sont appelés « Juifs » car issus de Juda. A partir de ce schisme, on constate une différence dans les appellations qu'utilisent les prophètes pour désigner soit « Israël » au nord soit « Juda » au sud. La postérité d'Abraham se compose alors de deux maisons : *la maison de Juda* et *la maison d'Israël*. Se forme dans les Écritures, trois groupes distincts qui sont : *Juda* pour la maison de Juda ; *Israël* pour Ephraïm ; et les *Gentils*.

Rupture de l'alliance | Après le schisme, le royaume de Juda garde la religion authentique des ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, alors qu'au nord, dans le royaume Israélites, le roi Jéroboam instaure un nouveau culte pour des raisons politiques, car il ne veut pas que ses sujets se rendent au Temple de Jérusalem [1Rois 12;26-33]. Certaines familles qui refusent ce nouveau culte sont poussées à s'installer au sud dans le royaume de Juda. Au nord, la maison d'Israël vient tout simplement de rompre avec l'alliance de Dieu et est désormais contrainte à l'exile [1Rois 14;15-16]. Les dix Tribus du nord sont alors dispersées dans le territoire Assyrien, et la population Israélite est littéralement "échangée" avec une autre population venant d'Assyrie [2Rois 17;24].

Le divorce | Afin de mettre fin à cette première alliance que la *maison d'Israël* a rompu de son infidélité, les Écritures utilisent l'allégorie de l'adultère et du divorce pour décrire la situation périlleuse dans laquelle se trouve Éphraïm. Dieu donne à Israël l'image d'une femme adultère, qu'Il répudie en lui remettant un acte de divorce [Jérémie 3;8], jusqu'à ce qu'après avoir poursuivi des amants inaccessibles, elle décide de revenir à son premier époux [Osée 2;9]. Néanmoins, la Torah rappelle qu'il est interdit à une femme répudiée de revenir à son premier époux [Deutéronome 24;4]. Alors qu'Éphraïm avait reçu le droit d'aïnesse, devant ainsi devenir la pérennité des nations, la prophétie se trouve finalement compromise par tous ses péchés [Deutéronome 29;23-24]. Quant à la *maison de Juda*, Dieu lui assure le salut après une courte durée d'exile [Osée 1;7].

Le retour d'Éphraïm | Pour s'être mêlé aux nations jusqu'à en perdre son caractère Israélite, Ephraïm (Israël) ne gagnera sa repentance que par le retour aux conditions de l'alliance Abrahamique. La rémission de ses péchés, ne peut cependant se faire que lorsqu'enfante celle qui doit enfanter [Michée 5;1-4]. La promesse de justice que Dieu fait du rassemblement des deux maisons de Juda et Ephraïm se réalise par un descendant de David [Jérémie 33;14-18].

RECIT DE LA DEUXIEME ALLIANCE

Les anciennes Écritures distinguent *les enfants d'Israël* qui sont associés à Juda et *la maison d'Israël* qui est associée à Éphraïm [Ezéchiel 37;16-28]. C'est du royaume de Juda occupé par les Romains, que Jésus descendant de David, apporte la *bonne nouvelle* de l'Évangile. La plupart des habitants sont des Judéens, des Lévités et des Benjamins. Mais on retrouve toutefois quelques rares membres d'autres tribus. Une grande partie des Judéens, soit près de quatre cinquième, ont finalement élu domicile à Babylone. Quant à Éphraïm dispersé parmi les nations, Jésus déclare n'avoir justement été envoyé qu'aux seules brebis perdues de la *maison d'Israël* [Évangile selon Matthieu 15;24]. Cette métaphore du berger est omniprésente dans les Écritures pour désigner l'ensemble du troupeau du

Seigneur, dans lequel figurent les brebis perdues de *la maison d'Israël*.

L'union des deux maisons | Le nouveau Testament qui marque la révélation de Jésus est essentiellement centré sur *la maison d'Israël*, par laquelle les apôtres s'attendent à un rétablissement du Royaume [Acte 1;6-7]. Dieu rétablit les deux maisons en une seule nation, grâce à l'alliance de Paix Éternelle qu'Il leur accorde en instaurant au milieu d'eux Sa résidence, Son sanctuaire [Ézéchiel 37;26-28]. L'objectif de la *bonne nouvelle* de l'Évangile est de faire face à l'obstacle de l'allégorie de l'adultère et du divorce qui souille la première alliance.

L'écriture par le doigt | Jésus déclare être venu accomplir et non abolir la loi (Torah) [Évangile selon Jean 1;17] de Moïse. Connu pour parler en paraboles à ses auditeurs [Évangile selon Luc 8;10], il a à travers de nombreux récits, transmis l'objet de sa mission. L'une de ces histoires reste cependant d'autant plus marquante qu'elle tire sa source directement de la loi de Moïse. Le récit de la femme accusée d'adultère a été mis en œuvre par les opposants de Jésus pour éprouver sa fidélité à la Torah [Évangile selon Jean 8;4-8]. Durant cet épisode, il vient à écrire sur le sol avec son propre doigt à la façon dont les Tables de l'alliances ont été écrites par le doigt de l'Éternel.

Loi de l'adultère | En utilisant son doigt, Jésus donne une importance particulière à cet événement et ouvre ainsi le débat sur la législation en cas d'adultère et sur la sentence qui lui doit être appliquée selon la Torah. Si la loi de Moïse préconise la lapidation à l'égard de ce délit, la femme accusée dans le récit évangélique n'est tout simplement pas condamnée ni par Jésus ni par ses accusateurs. Ces derniers craignant, en jetant l'opprobre de la première pierre de se voir inscrits dans le Livre du doigt même de Jésus et ainsi jugés à leur tour pour leurs propres péchés, s'en sont allés un à un sans même appliquer de sentence. La bonne nouvelle de l'acquiescement que reçoit la femme accusée d'adultère est pour ainsi dire surprenante puisque Jésus confirme bien être venu accomplir la loi et non l'abolir.

La Loi et la foi | Il se forme dans les Écritures, une dualité entre d'une part : la Torah qui est la Loi divine dont l'application des prescriptions est délimitée au domaine du profane ; et d'autre part l'Évangile, *bonne nouvelle de la loi du Christ*, qui marque la fin de la Loi (Torah) [Épître aux Romains 10;4] [Galates 6;2] non pas comme son achèvement mais comme sa transcendance en une lumière incorruptible placée dans *le cœur* de Son peuple [Isaïe 51;4 et 7]. Ainsi ces deux lois, qui n'en forment qu'une seule issue d'une révélation progressive, expriment chacune une justice : l'une née de la loi, l'autre née de la foi [Épître aux Romains 10;5-7]. Dans une expression grecque du nouveau Testament, il est d'ailleurs écrit que *le Jute vivra par la foi* [Épître aux Romains 1;17] [Galates 3;11]. C'est pourquoi dans son livre, Jacques,

décrit la loi du Christ comme l'accomplissement de *la loi royale et la loi de liberté* [Jacques 2;8-13] contenue dans l'amour de son prochain.

Loi de l'Esprit & loi du péché | L'épître aux Romains est la plus longue des lettres rédigées par l'apôtre Paul, qu'il adresse à Rome. L'idée que développe l'épître, justifie *la foi* qui a fait le fondement des doctrines chrétiennes [Épître aux Romains 3;28]. Le message qu'elle destine aussi bien aux juifs qu'aux non-juifs, décrit l'affranchissement de *la loi du péché de la chair, et de la mort* par l'accomplissement de *la loi de l'Esprit de vie dans le Christ* [Épître aux Romains 8;2-4]. Les deux lois, du péché de la chair et de l'Esprit de vie, forment une dualité entre l'enveloppe charnelle qui se meut à travers le temps horizontal ; et l'Esprit transporté à travers l'échelle verticale du temps. L'expression grecque *Esprit de Vie* est composée du nom « zoe » signifiant la vie dans un sens général de *vitalité, âme vivante* ou *vivifiante*. La majeure partie des enseignements de Paul, sont axés sur l'antagonisme qu'il y a entre la chair qui convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair [Épître aux Galates 5;13-23]. Ce n'est donc pas l'abolition de la Loi (Torah) que Jésus marque, mais la fin de la loi de la chair pour en faire une loi de l'Esprit, dans la foi [Philippiens 1;27].

EQUILIBRE DU LIVRE DE FONDEMENT

De la soumission à la foi | Les Écritures coraniques font également la différence entre la soumission qui est l'œuvre primaire des prescriptions religieuses et la foi qui pénètre le cœur des élus en signe de croyance [Les appartements 49;14] [Épître aux Galates 3;11-12]. Tel fut le cas pour le patriarche Abraham, premier des croyants, qui vint au Seigneur avec un cœur sain [Les Rangés 37;83]. Ainsi, ceux qui sont décrits *fils d'Abraham* [Épître aux Galates 3;6-7], élus par Dieu se réclamant de la foi et non de la pratique de la loi, forment les Croyants des dernières générations. Quant à ceux qui tombent sous le coup de la malédiction de la loi, c'est par le rachat du Christ qu'ils reçoivent l'Esprit de la promesse [Épître aux Galates 3;13 et 21].

Dans le temps horizontal, à la révélation du Coran, le concept des deux maisons d'Israël (Ephraïm) et de Juda n'apparaît plus. En revanche les Écritures emploient les termes *Al-Yahud* pour l'ensemble des juifs en tant que peuple et non plus uniquement les descendants de Juda ; et les *Banu Isra'ïl* pour les enfants d'Israël auxquels Dieu s'adresse au présent [La Génisse 2;40], non plus comme la maison de Juda des anciennes Écritures, mais comme les Premiers-nés [Exode 4;22] du Jour de la Résurrection [Épître aux Colossiens 1;15]. Parmi ces deux catégories, le Coran distingue également d'entre les *Gens du Livre* [La Famille d'Imran 3;113] ceux qui ont cru des *juifs*, des *Sabéens*, des *Nazaréens* [La Génisse 2;62] et des *chrétiens* [La Table Servie 5;69].

A travers le temps vertical, la diversité des parcours religieux parmi les croyants des dernières générations est alors réunie en un seul peuple aimé du Seigneur [La Table Servie 5;54]. Il s'agit du peuple choisi pour recevoir l'héritage [Psaume 33;12]. Non pas d'une ethnie particulière ni même d'une nationalité à part entière, mais d'une Nation multiethnique et multitemporelle, choisie et éprouvée par Dieu Lui-même à travers des phénomènes naturels et non par la domination sur d'autres peuples nationaux [Zacharie 13;8-9]. Les Enfants d'Israël, qui sont tantôt blâmés tantôt appréciés dans le Coran, ne portent visiblement pas non plus l'étiquette du peuple élu de Dieu. Le récit eschapsologique dépasse de loin les contextes civilisationnels antiques et contemporains, c'est pourquoi *la Sagesse* est mère dans le domaine d'interprétation du Livre.

L'ARBRE DE VIE

L'Eden est décrit dans la Genèse comme un jardin abondant de fruit et de ruisseaux, dans lequel siègent, non pas un seul arbre comme dans le songe de Nabuchonosor, mais deux arbres : *l'arbre de la connaissance du bien et du mal* fixé comme source de mort, et *l'arbre de Vie* reconnu comme source de vie éternelle. Toujours selon le récit de la Genèse, le premier homme Adam nomme sa femme Eve, *Ewa* en langues sémitiques, qui signifie *Vie*. D'elle proviennent les vivants dont elle est déclarée mère. *L'arbre de Vie* est le seul arbre généalogique si bien détaillé dans le Livre, qu'il permet de documenter les liens généalogiques reliant la première femme à la dernière.

L'Élue des deux alliances | Le Livre dans lequel les deux réalités coexistent par l'Écriture, reconnaît dès le commencement un antagonisme entre les deux Adams terrestre et céleste, chacun Époux, lié selon sa réalité à l'Épouse commune (fig.3). Les recherches menées dans les Écritures et documentées dans l'œuvre *Témoignage*, ont permis de tracer l'attache généalogique d'un bout à l'autre de la Terre, entre la première femme *la Vie* et la dernière *la Sagesse*. Ce qui signifie que d'Eve naissent les hommes de génération en génération jusqu'à ce que la Sagesse, soit elle-même engendrée des hommes. Dans la deuxième épître de Jean, l'auteur s'adresse à la *Kuria* qui est un terme féminin grec plus généralement employé au masculin dans le nouveau Testament comme un titre d'honneur exprimant respect et révérence envers le *seigneur* ou le *maître*. Le terme féminin *Kuria* n'apparaît que dans l'épître de Jean, pour les deux seules occurrences relevées dans le Livre, exprimant l'observance d'un profond respect de l'auteur envers la *Dame* élue des deux alliances.

Le péché des origines de la Genèse marque la chute du premier couple, Adam terrestre. Mais le Livre de

fondement qui reprend le récit biblique, introduit quant à lui, subtilement la transgression du second Adam céleste, en ouvrant l'éternité du Royaume des Cieux à travers *l'arbre de Vie* [Les Murailles 7;19-24] [Ta-Ha 20;115-126]. Une fois les yeux ouverts et leur nudité découverte, le premier couple se met alors à arracher les feuilles du paradis pour s'en couvrir.

Fig.3 : L'Élu des deux alliance forme, d'après le Livre, un lien entre Eve et la Sagesse.

L'allégorie de l'arbre, permet de relier la filiation généalogique entre la première femme *Eve* à la dernière, la *Sagesse*. Tout arbre organique vivant contient cependant des racines essentielles à son développement. Si *l'arbre de Vie* est celui sur lequel reposent les feuilles du Livre céleste, écrites par l'Esprit à travers des supports de chair [2 Corinthiens 3;2-3], alors la prophétie poussée par l'Esprit-Saint ne se manifeste pas dans ce monde par les Écritures que scrutent les docteurs, mais tout simplement par l'œuvre qui la réalise selon le principe physique de causalité [Évangile selon Jean 5;39-40].

PRINCIPE PHYSIQUE DE CAUSALITE

A cause d'Amalek | En physique, l'Ordre temporel selon le principe de causalité, place tout évènement en cause d'un effet qui produit un autre évènement. Les récits du Livre n'étant pas faits pour être manipulés des hommes, selon *le Syjin*, mais interprétés de l'Esprit-Saint, selon *le Ilyun*, toute tentative de reconstitution littérale des Textes dans un temps présent relève d'idéologies quel que soit la doctrine, islamique ou messianique. Œuvrer à reproduire volontairement les Écritures saintes sans la Sagesse du Livre, est une démarche qui engage les partisans de ladite idéologie dans une Guerre sainte erronée. Une transgression qui revient à transposer le dogme idéologique en un phénomène paradoxal à travers lequel les partisans perdent toute forme de rationalité. En évoquant l'entité d'Amalek dans un contexte contemporain guerrier, c'est à l'invasion biblique des Hébreux par Amalek que fait référence la citation du verset : « *Souviens-toi de ce que te fit Amalek (...)* » [Deutéronome 25;17]. L'évocation nécessite en plus du souvenir, l'action de combattre et d'exterminer l'entité évoquée qui englobe toute une population d'hommes, de femmes, d'enfants ainsi que leurs bestiaux, tel qu'il est commandé à Saül dans le quinzième chapitre du premier livre de Samuel [1 Samuel 15;2,3,18].

Prophétie auto-réalisatrice | *William Isaac Thomas* définit en 1923, *la situation* comme le moment préalable à l'action, durant lequel l'individu examine la situation et réfléchit à son action. Il déduit la notion de prophétie auto-réalisatrice par son théorème [4] qui dit que la perception qu'ont les individus de la réalité influence l'expression de leurs comportements et non la réalité elle-même. Quelques décennies plus tard dans les années 80, *Benjamin Libet* (1916-2007) démontre par l'expérimentation, la construction du mécanisme cérébral par lequel l'individu s'apprête à réaliser une action volontaire lors de sa prise de décision consciente.

Fig.4 : Mécanisme cérébral démontrant les deux notions de libre-arbitre et d'intention, obtenu par l'expérience de Benjamin Libet.

[4] **Théorème de Thomas (1923)** : « Si les hommes considèrent des situations comme réelles, alors elles le deviennent dans leurs conséquences »

Les résultats de cette expérience démontrent que l'activation cérébrale précède la décision consciente de quelques centaines de millisecondes (fig.4). Le moment préalable à l'action définit par *William Isaac Thomas* suit en réalité le mécanisme cérébral qui apparaît dans son activité avant même que la prise de décision ne soit consciente. *La situation* qu'il définit préalable à l'action, se construit au début de l'activation cérébrale comme étant *l'intention* avant la prise de décision consciente. D'après le théorème de Thomas, une prophétie auto-réalisatrice ne réalise les événements que parce que l'individu croit qu'ils vont advenir. La croyance manifestée par *la foi* est donc cruciale dans le processus d'autoréalisation. A ce stade, le *libre-arbitre* prend le relai avec la décision par laquelle la conscience se construit au cours du processus décisionnel. Parmi les trois phases qui forment l'action volontaire, l'évocation d'Amalek s'introduit dans la phase du début de mouvement, soit après l'intention et le moment de prise de décision consciente. L'évocation d'Amalek n'est donc pas une prophétie auto-réalisatrice mais la formulation qui définit l'action délibérément choisie pour actionner la phase active du début du mouvement. L'intention étant en amont la raison du choix de la formulation d'Amalek. Si le récit d'Amalek a été sortie de son contexte pour alimenter une intention quelconque par sa formulation, les événements que cela engendre tombent quant à eux sous le coup du principe de causalité. Plutôt que de remonter de causes en conséquences jusqu'aux origines lointaines qui ont mené de fil en aiguille à sa formulation, c'est son application en un événement réel qui a pour effet de mettre en mouvement, de cause à effet, la prophétie de la racine de souche.

La racine de souche | L'interprétation du récit biblique d'Amalek aurait pu se suffire d'une exégèse théologique si toutefois le livre des Juges n'avait pas soulevé une prophétie pertinente dans le chapitre cinq [Juges 5:14] : « *D'Ephraïm est issue une racine d'Amalek* [מני אפרים שרשם בעמלק] (...) ». Alors qu'aucun lien de filiation ne lie Ephraïm (maison d'Israël) à Amalek, ce dernier est cependant présenté comme une racine provenant d'Ephraïm (fig.5). Une fois encore, les diverses traductions connues de la Bible ne correspondent pas forcément au sens voulu dans la langue d'origine hébraïque, moins encore dans le sens voulu du Livre. Le thème général de l'ensemble du verset énumère les ascendances de plusieurs personnages. Restant dans le même thème, la première partie est dédiée au rapport entre Amalek et Ephraïm. Le mot [Sheresh - שרש] est utilisé en hébreu pour décrire la racine d'un végétal au sens littéral mais également la couche la plus basse au sens figuré. Le mot est dérivé d'une racine étymologique d'origine araméenne que l'on retrouve plus pertinemment à trois reprises dans le livre de Daniel pour décrire les racines de l'arbre du songe de Nabuchodonosor [Daniel 4:26].

Fig.5 : Généalogie d'Ephraïm et Amalek selon les récits du Livre.

Boucle de causalité | L'allégorie de l'arbre qu'emploient les Écritures pour illustrer le temps généalogique horizontal, relie les deux bouts de la Terre à travers la période de *Transition* que la prophétie de la racine de souche met en mouvement. Toute prophétie peut être considérée comme auto-réalisatrice, tout en formant une boucle causale, si une fois réalisée celle-ci a des conséquences sur le passé et non dans l'avenir. Les Écritures imputent à Jésus l'un des versets les plus célèbres décrivant le pouvoir de la foi dans l'invocation : « *En vérité je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne : Soulève-toi et jette-toi dans la mer, et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé.* (24) *C'est pourquoi je vous dis : tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé.* » [Évangile de Marc 11:23-24] - [Évangile de Matthieu 21:21]. *La prière* est l'acte d'adoration rattaché au monde physique du Syjin, alors que *l'invocation* est profondément ancrée dans le mécanisme cérébral qui tient du domaine du Ilyun. L'invocation suit le processus d'intention préalable à la décision consciente d'action. *L'intention, l'invocation et la foi* sont les trois versants de la phase précédant la prise de conscience cérébrale. Le Seigneur rachète tout le peuple qui prend conscience de son humanité, en autoréalisant la prophétie de la racine de souche refermant la boucle de causalité [Évangile de Luc 1:68]. Cette montagne dont parle Jésus est la montagne d'Ephraïm en direction de laquelle les Israélites vont pour obtenir justice [Juges 4:5]. Rachetés au prix de l'engagement, le peuple debout juste devant le Trône du Seigneur, devient Saint par la foi des prières qu'il Lui adresse [Révélation 8:3-4].

Le Livre n'est ni un livre historique ni un livre d'histoires, ni même un recueil anodin d'auteurs. Les prophètes ne sont pas non plus des philosophes ou des écrivains quelconques, puisqu'ils portent en eux l'inspiration Divine qui fait des Écritures du Livre des Textes hors normes dépassant les pensées et les civilisations. L'inspiration des Écritures a une finalité intemporelle. Leur interprétation ne peut être donnée qu'à l'Esprit-Saint, dont la matrice comporte la clef de la science en mesure de remettre le Livre dans l'Ordre. L'évocation d'Amalek ainsi que son application littérale dans un temps présent, sans la Sagesse du Livre, a pour conséquence d'altérer l'état de la Création. L'Ordre corrompu de leurs propres mains [Les Romains 30 ;41] les transgresseurs réalisent la jonction qui fait d'Amalek une racine d'Ephraïm en dessous des Cieux. Ce qui veut dire que le groupe contemporain désigné comme l'entité d'Amalek correspond à la racine de souche de la maison d'Israël (Ephraïm) décrite par la première alliance. **La racine d'un arbre** étant naturellement placée sous terre, les événements contemporains trouvent leur position sur l'échelle du temps à travers la voûte céleste, nommée l'Arch en arabe (fig.6) [5].

Fig.6 : Représentation du système de coordonnées temporelles.

L'arche de l'alliance | Dans le *Saint du Saint* du Tabernacle qui est le premier sanctuaire, est installée

l'arche de l'alliance. L'arche du Tabernacle est décrite comme un objet matériel ressemblant à un coffret de bois recouvert d'or pur. L'objet porté par les Lévites, effectue un long et périlleux parcours pédestre, puis disparaît soudainement des Écritures, pour ne refaire son apparition qu'à la construction du Temple dit *des temps futurs*, détaillé dans le livre d'Ézéchiel [chapitres 40 à 45]. L'Esprit-saint signifie que la voie du lieu très Saint n'est pas ouverte tant que subsiste le premier Tabernacle [Épître aux Hébreux 9;8]. En sommes, sortir des basses interprétations terrestres du *Syjin* pour entrer dans l'élévation et la sainteté du *Ilyun*. Une dualité entre la loi et la foi ; la loi du péché de la chair et de la mort, et la loi de l'Esprit de vie dans la foi.

De l'arche à l'Arch | La forme arrondie ou arquée que l'on se fait d'un cycle perpétuel ou d'une boucle temporelle, rend difficile toute désignation de commencement. A mesure que les recherches avancées, les Écritures semblent livrer de plus en plus d'informations sur la façon dont les événements se manifestent jusqu'au Point (\emptyset) de singularité, notamment dans la définition du début de cycle de vie. L'étymologie du terme coranique [arch - عرش] qui désigne l'arc de voûte céleste [Les Murailles 7;54] est de constitution similaire au terme grec [arche - ἀρχή] qui qualifie pour sa part, *ce par quoi tout commence, le commencement, la cause ou l'origine de quelque chose* [Évangile de Matthieu 19;4]. Le concept de cet arc de voûte imaginaire à la limite de la Terre et du premier Ciel, représente à la fois un système de coordonnées temporelles et probablement le commencement de la boucle de causalité. La *Transition* referme quant à elle l'allégorie de l'arbre par la boucle de causalité que met en mouvement la prophétie autoréalisatrice de la racine de souche. La période de transition est convertie en un système de coordonnées multidimensionnelles à partir du Point \emptyset (fig.7).

Fig.7 : Equation du Point \emptyset , phénomène de physique théorique apparaissant lors de la période de transition.

[5] **Article** : « Le Point \emptyset , un phénomène physique mathématique de la théorie du Livre » - 03 Octobre 2023 | **Paragraphe** : « Formalisation du phénomène physique – La voûte céleste, l'Arch » | **Réf. DOI** : 10.5281/zenodo.8401958

Système de coordonnées | Même si les lois fondamentales de la nature ne permettent pas de voyager dans le temps, *Stephen Hawking* laissait cependant entendre qu'une décision finale dans la conception d'une théorie d'unification admise serait décisive. Le voyage temporel n'est pas une illusion virtuelle. La composition des recueils du Livre faisant foi à travers le temps de la transmission du message, renferme des conceptions qui viendraient combler les connaissances contemporaines en matière de voyage

dans le temps. Ce qui apparaît désormais de ces récits, peut être schématisé sous la forme d'un système de coordonnées (fig.8), dont le développement nécessite un travail eschapsologique minutieux conjugué aux domaines de la cosmologie et de l'astrophysique. En partant de l'équation du Point \emptyset qui représente le point de singularité sur les axes parallèles X et x', le système de coordonnées ci-dessous permet de visualiser via le plan de repère, les points de positions émanant de l'Arch sur les axes horizontal Y et vertical Z.

Fig.8 : Système de coordonnées multidimensionnelles représentant les axes sur lesquels les points de positions de l'Arch.

REFERENCES DE L'ARTICLE

Date de publication : 17 février 2024
Discipline scientifique : Eschapsologie
Article : La boucle du temps. De la racine de souche à l'arbre de Vie. (Première partie)
Version : Française
Auteur : Ouafae Lamraoui
URL : <https://doi.org/10.5281/zenodo.10607834>
DOI : 10.5281/zenodo.10607835